

Un'esperienza di divulgazione scientifica condotta da studenti universitari

Sabrina Lo Brutto

Museo di Zoologia "P. Doderlein", SIMUA, Università degli Studi di Palermo, Via Archirafi, 16. I-90123 Palermo.
Dipartimento STeBiCeF, Università degli Studi di Palermo, Via Archirafi, 18. I-90123 Palermo.
E-mail: sabrina.lobrutto@unipa.it

Filippo Battaglia

Giulia Biundo

Andrea Calascibetta

Federico Conti

Alessandro Nuccio

Francesco Pellerito

Dipartimento STeBiCeF, Università degli Studi di Palermo, Via Archirafi, 18. I-90123 Palermo.
E-mail: filippo.battaglia03@community.unipa.it; giulia.biundo@community.unipa.it; andrea_calascibetta@libero.it;
francesco.conti.fc.94@gmail.com; alessandro.nuccio@community.unipa.it; francesco.pellerito97@gmail.com

Maria Tumbiolo

Liceo Classico Umberto I, Via Filippo Parlatore, 26/28. I-90145 Palermo. E-mail: mlinda67@gmail.com

Antonina Tarantino

Sistema Museale d'Ateneo (SIMUA), Università degli Studi di Palermo, Via Lincoln, 2. I-90123 Palermo.
E-mail: antonella.tarantino@unipa.it

Sara Volpes

Dipartimento STeBiCeF, Università degli Studi di Palermo, Via Archirafi, 18. I-90123 Palermo. E-mail: volpes97@gmail.com

RIASSUNTO

Nel 2020 il Museo di Zoologia "P. Doderlein" ha preso parte alla manifestazione "Esperienza inSegna" proponendo una attività di divulgazione scientifica denominata "Ecological footprint: the game". Il Museo ha progettato l'attività ludico-didattica affidandone la realizzazione a studenti dell'Università degli Studi di Palermo che la hanno proposta a un pubblico rappresentato principalmente da giovani studenti di scuola primaria e superiore – un esempio di comunicazione scientifica da giovani a giovani. Punto cardine a supporto del progetto è stata l'Associazione studentesca Vivere Scienze MM.FF.NN., realtà universitaria che ha dato assistenza nelle edizioni passate e in altri eventi. Viene qui illustrato il progetto, e se ne analizzano i punti di forza e di debolezza.

Parole chiave:

scienze della vita, divulgazione scientifica, apprendimento informale, didattica museale.

ABSTRACT

Activity aimed to disseminate science held by youngs

The Museum of Zoology "P. Doderlein" took part in the event "Esperienza inSegna 2020" where a scientific dissemination activity was planned and named "Ecological footprint: the game". The Museum has built an informal learning environment. The students of the University of Palermo carried out the project of scientific dissemination addressed to an audience mainly represented by younger students. It was an example of scientific communication from youngs to youngs. The student association Vivere Scienze MM.FF.NN. was a partner of the project as used in the past editions. The project outcome is here presented, and its strengths and weaknesses analyzed.

Key words:

life science, scientific dissemination, informal learning, museum education.

INTRODUZIONE

Dal 18 al 23 febbraio 2020 al Complesso Didattico dell'Università degli Studi di Palermo (UNIPA) si è tenuta una delle più grandi manifestazioni scientifiche a carattere divulgativo del territorio siciliano, "Esperienza inSegna", che ogni anno propone un tema centrale, un filo conduttore, sulla base del quale studenti propongono attività o exhibit progettati con la supervisione dei docenti. "Esperienza inSegna" è una manifestazione, ormai giunta alla XIII edizione, ideata dall'Associazione Palermoscienza (v. sito web 1) che – in collaborazione con l'Università di Palermo – organizza, nell'arco di una settimana, incontri, convegni, seminari, ed exhibit proposti principalmente dalle scuole siciliane di ogni ordine e grado. L'obiettivo dell'evento è quello di coinvolgere attivamente gli studenti, di scuole e università, in momenti di comunicazione verso un pubblico eterogeneo, di coetanei, studenti più giovani o anche adulti, per divulgare conoscenze scientifiche e sensibilizzare i visitatori su temi di attualità. La mission è quella di avvicinare piccoli, adolescenti e adulti al mondo scientifico mostrando loro che cosa la scienza studia e come. Gli studenti delle scuole hanno l'opportunità di assumere il ruolo di divulgatori, mostrando a un vasto pubblico esperimenti, materiali e oggetti di collezioni.

Come nelle edizioni precedenti, nel 2020 il Museo di Zoologia "P. Doderlein" ha allestito una postazione coinvolgendo gli studenti dei corsi di laurea in Scienze Biologiche e Scienze della Natura e dell'Ambiente dell'Ateneo palermitano, reclutati e coordinati nella turnazione dall'Associazione Vivere Scienze MM.FF.NN., e supervisionati dal direttore del Museo, prof.ssa Sabrina Lo Brutto (l'edizione precedente, 2019, aveva visto anche la partecipazione di una scuola superiore secondaria nell'ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro).

Vivere Scienze MM.FF.NN. è un'associazione studentesca con sede presso l'Università di Palermo con uno staff di circa 60 studenti prevalentemente

dei corsi di laurea in Scienze Biologiche e in Biotecnologie e dei successivi corsi di laurea magistrale. Rappresenta una realtà giovane, esistente da circa 8 anni, che si spende per gli studenti al fine di migliorare la gestione del rapporto studente-ateneo. Tanti consociati ricoprono cariche negli organi collegiali dell'Ateneo palermitano, mantenendo un reale "ponte istituzionale" tra studenti e strutture universitarie, come il Museo di Zoologia Doderlein (Bellomo et al., 2018) che ha beneficiato del supporto dei membri di Vivere Scienze MM.FF.NN. in diverse attività di promozione e valorizzazione delle collezioni museali. Nelle edizioni passate numerosi giovani studenti universitari, organizzati in un gruppo di lavoro (che chiameremo team), hanno dato prova di impegno e serietà (fig. 1), contribuendo all'organizzazione delle iniziative del Museo Doderlein, finanche alla realizzazione di progetti grafici di comunicazione visiva (vedi, ad esempio, il roll-up realizzato per "Esperienza inSegna" edizione 2018) (fig. 2).

In questo contesto, il Museo ha sperimentato una modalità di divulgazione scientifica proposta esclusivamente da giovani studenti universitari e consolidata gradualmente nel tempo. Viene qui presentato il progetto 2020 dal titolo "Ecological Footprint: the game" (fig. 3).

L'ATTIVITÀ DIVULGATIVA

Il tema trasversale dell'edizione "Esperienza inSegna 2020" è stato "Cambiamento climatico e sostenibilità ambientale", affrontato dal Museo Doderlein attraverso il modello dell'Ecological footprint.

L'Ecological footprint (tradotto in italiano come impronta ecologica) è un parametro ecologico elaborato per calcolare la disponibilità di suolo, misurata in ettari, capace di produrre le risorse naturali e smaltire i rifiuti per un dato numero di abitanti in una determinata area geografica (Dietz et al., 2007; Galli et al., 2014). L'Ecological footprint prende in considerazione alcune forme di utilizzo di un territorio (ad esempio coltivazioni, allevamenti, pesca,

Fig. 1. Due momenti dell'edizione "Esperienza inSegna 2018". A sinistra, alcuni ragazzi dell'Associazione Vivere Scienze MM.FF.NN., il Magnifico Rettore di UniPA prof. Fabrizio Micari e la prof.ssa Sabrina Lo Brutto. A destra, un gruppo di studenti-visitatori della scuola primaria interessati alle spiegazioni di Francesco Pellerito e Morgana Monte.

produzione di energia, e così via) e diversi tipi di suoli produttivi e spazi marini per valutare la capacità di biorigenerazione degli ecosistemi naturali (Dietz et al., 2007; Galli et al., 2014), da cui ne deriva la sostenibilità ambientale.

Partendo dal concetto di Ecological footprint, il team di studenti universitari ha elaborato un "gioco di percorso", allestito nella postazione assegnata al Museo, che veniva proposto ai giovani visitatori della manifestazione.

Attraverso il gioco, gli studenti hanno mostrato al pubblico come alcune attività umane abbiano un impatto negativo sull'equilibrio degli ecosistemi, quanto lo stile di vita dell'uomo moderno depauperi le risorse naturali (dalle risorse energetiche alla biodiversità) e come la produzione di rifiuti si traduca in sprechi, ovvero perdite, da un punto di vista ambientale.

Il gioco da tavolo (simile al tradizionale gioco dell'oca) creato dagli studenti (fig. 4) consisteva in un percorso in cui la partenza era rappresentata da una immagine di impronta grande, mentre l'arrivo da una impronta piccola. Nel percorso, i giocatori avanzavano, non di un numero di passi corrispondenti al valore numerico risultato dal tradizionale lancio del dado, ma rispondendo ad alcune domande. Ai giocatori, infatti, venivano poste domande a risposta multipla, associate a un valore numerico (da 1 a 3) proporzionale al grado di conoscenza delle buone prassi di educazione ambientale o di nozioni di ecologia ed ecosostenibilità.

Chi rispondeva in maniera corretta avanzava più velocemente. Ad esempio, alla domanda "Quale tecnica di pesca ha un notevole impatto negativo sulla biodiversità dei fondali marini?" le risposte "Non so", "Pesca artigianale", "Pesca a strascico" avevano rispettivamente associati 1, 2 o 3 passi. O ancora, per i più piccoli della scuola primaria, alla domanda "Di che materiale sono fatti i bicchieri che utilizzi a casa giornalmente?", le risposte, e i relativi passi, potevano essere "Plastica monouso" (1 passo), "Plastica non monouso" (2 passi), "Vetro" (3 passi). E così via. Il fine del gioco era far scoprire ai partecipanti una loro "impronta ecologica", sulla base del grado di impatto ambientale del loro stile di vita quotidiano e delle conoscenze ecologiche. Il momento di domanda-e-risposta era seguito da una discussione o da una spiegazione da parte degli studenti universitari. Il tabellone poggiato sul desk, poco visibile al numeroso pubblico della manifestazione, ha avuto bisogno di un oggetto di grande attrazione per invogliare ad avvicinarsi. A questo scopo è stato scelto di esporre una vertebra di balenottera comune, un reperto museale che ha permesso di catturare l'attenzione e stimolare la curiosità di molti (fig. 5).

I ragazzi hanno utilizzato anche questo strumento per fare divulgazione scientifica, mettendo in evidenza come i grandi Cetacei hanno un ruolo fonda-

Fig. 2. Roll-up realizzato dai ragazzi dell'Associazione Vivere Scienze MMFFNN per il Museo di Zoologia "P. Doderlein", in occasione dell'edizione "Esperienza InSegna 2018".

Fig. 3. Locandina del progetto 2020 "Ecological Footprint: the game".

Fig. 4. Tabellone del “gioco di percorso” “Ecological Footprint: the game”. Le impronte sempre più piccole vogliono rappresentare il grado di impatto ambientale dello stile di vita del giocatore: chi risponde in maniera corretta avanza più velocemente, fino ad arrivare all’ultima casella rappresentata da impronte piccole.

mentale nell’immagazzinamento di carbonio (C) su scala globale. Questi mammiferi marini sono gli unici organismi nell’oceano paragonabili ai grandi alberi degli ecosistemi terrestri, in termini di dimensioni e capacità di stoccaggio del carbonio nel lungo periodo. I vegetali prelevano CO₂ (anidride carbonica) dall’aria attraverso la fotosintesi. Gli animali assumono carbonio dalla dieta.

Questi Cetacei forniscono di fatto un servizio ecosistemico inestimabile; sono in grado di sequestrare grandi quantità di carbonio dall’atmosfera, contribuendo a limitare il riscaldamento globale (Pershing et al., 2010).

Il loro ruolo è legato anche al mantenimento del fitoplancton (organismi microscopici vegetali), altro elemento marino che assorbe l’anidride carbonica. Le balene, infatti, contribuiscono al mantenimento dell’abbondanza del plancton grazie alla loro azione di “fertilizzazione” delle acque a opera dei processi di escrezione ed eliminazione fecale e del successivo mescolamento degli strati marini superficiali durante le immersioni (Roman & McCarthy, 2010). Di fatto, i grandi Cetacei hanno un duplice ruolo nell’azione di contrasto ai cambiamenti climatici.

IL REPERTO-TOTEM

La scelta di esporre una vertebra di balenottera comune, *Balaenoptera physalus* (Linnaeus, 1758) non è stato un caso: è un reperto che attualmente per lo stato di conservazione e per motivi logistici non è esposto nel Museo Doderlein e non può essere ammirato dai visitatori.

Balaenoptera physalus appartiene alla famiglia Balaenopteridae ed è il più grande cetaceo del Mediterraneo unico rappresentante dei misticeti in questo mare.

Tra i reperti museali, i Cetacei sono definiti “animali totem” (sensu Cagnolaro et al., 2014) poiché la loro storia evolutiva racconta del passaggio dei mammiferi da animali terrestri a perfetti dominatori del mare, e rappresentano un ottimo materiale per la didattica scientifica di elevato impatto emotivo.

Sebbene la Sicilia sia una delle regioni d’Italia dove si verifica un gran numero di spiaggiamenti di mammiferi marini, come si rileva dalla Banca Dati Spiaggiamenti BDS (v. sito web 2), non è comune osservare reperti cetologici né tanto meno scheletri di Cetacei nei musei siciliani. Pochi sono stati i recuperi a fini museali, e tutt’oggi molto materiale scheletrico rimane nei depositi e non articolato per mancanza di personale esperto in bioricostruzione, senza nessuna possibilità di fruizione da parte del pubblico.

La grande vertebra esposta durante l’exhibit è una vertebra di un’esemplare spiaggiato a febbraio del 2000 a San Vito Lo Capo (Trapani), lungo circa 14 metri, quindi assimilabile a un esemplare sub-adulto.

PUNTI DI FORZA E PUNTI DI DEBOLEZZA

Al fine di valutare l’esito dell’attività 2020 e di individuare i punti di forza e di debolezza, agli studenti del gruppo è stato chiesto di fermarsi per un momento di valutazione e per pervenire a una opinione condivisa riguardo all’esperienza svolta insieme. Dal

momento che non era stato previsto un questionario di gradimento da somministrare ai partecipanti per evitare un tempo eccessivamente lungo di permanenza dei visitatori al desk, la valutazione dell'attività è stata fatta raccogliendo le impressioni dei ragazzi del team.

La riflessione si è centrata su quanto fosse efficace il gioco nel favorire la divulgazione delle conoscenze scientifiche a opera degli studenti, sul grado di coinvolgimento dei visitatori, e sul grado di difficoltà (fig. 6).

Gli studenti hanno potuto riscontrare un buon grado di apprendimento. Il fatto che le domande si basassero sullo stile di vita quotidiana dei partecipanti ha stimolato l'interesse e favorito l'apprendimento.

Per quanto riguarda il coinvolgimento dei visitatori, si è riscontrata una grande partecipazione da parte dei più piccoli, minore per il pubblico dei grandi. È emerso che il gioco non è uno strumento particolarmente adeguato a un pubblico di età adulta, mentre altri reperti museali avrebbero potuto catturare un maggiore interesse.

Come indicatore del grado di difficoltà delle domande poste è stata considerata la velocità nel portare a termine il gioco. Le domande sono risultate di difficoltà media, ovvero la maggior parte dei giocatori concludeva rapidamente il percorso con le conoscenze possedute.

Nel complesso, si può affermare che l'attività svolta sia stata interessante e formativa non solo per chi ha partecipato nel ruolo di giocatore ma anche per chi l'ha condotta.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il Museo di Zoologia "P. Doderlein" in diverse occasioni ha coinvolto giovani studenti universitari in eventi e manifestazioni culturali e scientifiche (Lo Brutto et al., 2018; Lo Brutto et al., 2019).

Il presente report racconta di una esperienza di divulgazione scientifica condotta da studenti universitari, dove la figura del giovane è sia dalla parte del divulgatore che del discente.

In un contesto dove i ragazzi sono protagonisti, il progetto di divulgazione scientifica deve trovare un giusto equilibrio tra l'intervento del docente nella progettazione dell'attività e il contributo creativo dei giovani. Di fatto, più i giovani fanno confluire nel progetto le loro idee ed esperienze, maggiormente s'impegneranno nella realizzazione dell'attività.

Gli studenti universitari coinvolti hanno avuto l'opportunità di fare comunicazione della scienza e spiegare concetti, anche complessi, a giovani che verosimilmente non ne avevano conoscenza. In loro è aumentata la consapevolezza dell'importanza di una comunicazione delle scienze di qualità – semplice ma rigorosa – e della responsabilità che i divulgatori hanno nei confronti della società civile.

Fig. 5. In alto, il reperto-totem, una vertebra di balenottera comune, *Balaenoptera physalus* (Linnaeus, 1758). In basso, un momento dell'attività 2020 di divulgazione scientifica: gli studenti del team del Museo dialogano con studenti coetanei visitatori.

Fig. 6. Grafico che mostra il grado di coinvolgimento dei visitatori.

L'efficacia della divulgazione scientifica è rafforzata quando la trasmissione di informazioni avviene attraverso codici socio-linguistici molto simili. Il team degli studenti ha infatti utilizzato un linguaggio semplice adeguato alle diverse età dei giovani visitatori; e, allo stesso tempo, ha sperimentato il trasferimento delle conoscenze disciplinari nelle competenze sociali, social skills (Chiari, 2001).

Infine, si afferma il ruolo dello strumento "gioco". È noto che la rielaborazione dei concetti da acquisire è favorita da strumenti basati sull'apprendimento attivo. Solitamente per meglio comunicare sono utili strategie di "animazione" (ad esempio storytelling) (Bonacini, 2017). In questo caso è stato utilizzato un gioco, la cui caratteristica era lo svolgimento in un arco temporale breve ma adeguato al flusso di pubblico della manifestazione.

L'esperienza condotta suggerisce che tra coetanei l'apprendimento è più facile, lo è in misura maggiore se animato, vivacizzato dal dinamismo di una attività che non limita il trasferimento delle conoscenze canalizzato in un percorso unidirezionale, ma ne realizza la partecipazione attiva dei giovani.

RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano il prof. Paolo Inglese, direttore del SIMUA, il dott. Enrico Bellia e tutto il personale del Sistema Museale d'Ateneo per il supporto alle attività organizzate e promosse dal Museo Doderlein. Si ringrazia l'ing. Giuseppe Genchi (Museo Storico dei Meccanismi e dei Motori dell'Università degli Studi di Palermo) per aver custodito la vertebra, reperto della collezione di Apparati Anatomici del Museo di Zoologia "P. Doderlein", nelle ore di chiusura della manifestazione.

Si ringraziano gli studenti UNIPA che hanno partecipato alle diverse edizioni di "Esperienza inSegna": Alberto Bosco, Jacklyn Di Grado, Michele Menditto, Marco Lopes, Federico Bosco, Barbara Elisea, Aurora Buffa, Caterina Dominici, Ilenia Gasparri, Margherita Geraci, Cristina Gulì, Angela La Grua, Emanuele La Versa, Giuseppina Mandalà, Massimiliano Romano Martinia, Morgana Monte, Giuseppe Morello, Gabriella Provenzano, Alessia Rappa, Aurora Sciarra, Marco Rosario Tedesco, Rossella Valenti, Antonio Luigi Valenza.

Un ringraziamento particolare va al dott. Carmelo Arena, presidente, e alla dott.ssa Valeria Greco, vicepresidente dell'Associazione Palermoscienza.

BIBLIOGRAFIA

BELLOMO G., BELLIA E., LO BRUTTO S. 2018. Il Museo di Zoologia "Doderlein" di Palermo. *Nuova Museologia*, 38: 6-12.

BONACINI E., 2017. #iziTRAVELSicilia, a Participatory Storytelling Project/Process: Bottom-Up Involvement of Smart Heritage Communities. *International Journal of Interactive Communication Systems and Technologies*, 7(2): 24-52.

CAGNOLARO L., MAIO N., VOMERO V., 2014. I Cetacei e i musei Italiani: un grandioso patrimonio zoologico tra ricerca scientifica e valorizzazione storica. In: Cagnolaro L., Maio N., Vomero V. (a cura di), Le collezioni di Cetacei dei musei italiani. Prima parte (Cetacei attuali). *Museologia Scientifica Memorie*, 12: 8-12.

CHIARI G., 2011. *Educazione interculturale e apprendimento cooperativo: teoria e pratica della educazione tra pari*. Vol. 57. Università degli Studi di Trento, Trento.

DIETZ T., ROSA E. A., YORK R., 2007. Driving the human ecological footprint. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 5(1): 13-18.

GALLI A., WACKERNAGEL M., IHA K., LAZARUS E., 2014. Ecological footprint: Implications for biodiversity. *Biological Conservation*, 173: 121-132.

LO BRUTTO S., IACIOFANO D., SCIPIONE M.B., 2018. Citizen Science: un caso studio nel Porto di Palermo. *Biologia Marina Mediterranea*, 25(1): 124-126.

LO BRUTTO S., TARANTINO A., TUMBILOLO M.L., LO VULLO R., 2019. Progetto di alternanza scuola-lavoro per la valorizzazione di collezioni zoologiche. *Museologia Scientifica*, n.s., 13: 32-33.

PERSHING A.J., CHRISTENSEN L.B., RECORD N.R., SHERWOOD G.D., STETSON P.B., 2010. The Impact of Whaling on the Ocean Carbon Cycle: Why Bigger Was Better. *PLoS ONE*, 5(8): e12444.

ROMAN J., MCCARTHY J.J., 2010. The Whale Pump: Marine Mammals Enhance Primary Productivity in a Coastal Basin. *PLoS ONE*, 5(10): e13255.

Siti web (ultimo accesso 08.07.2020)

- 1) Associazione Palermoscienza
<https://www.palermoscienza.it/>
- 2) Banca Dati Spiaggiamenti BDS
<http://mammiferimarini.unipv.it>

Submitted: April 7th, 2020 - Accepted: July 20th, 2020
Published: December 11th, 2020